

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

HEALTH CANADA ACTUALIZA LA MONOGRAFÍA DE PRODUCTOS CON BUPROPIÓN

¿QUÉ PASÓ?

Health Canada actualizó las monografías de Contrave, Wellbutrin y Zyban, medicamentos con **bupropión**, para incluir advertencias sobre el riesgo de desenmascarar el **síndrome de Brugada**, un trastorno cardíaco grave. Esta decisión se tomó luego de que se reportaran casos aislados en los que pacientes tratados con bupropión presentaron síntomas compatibles con esta condición. Como resultado, se incluyó esta información para estos medicamentos (1).

¿QUÉ ES?

El **bupropión** es un antidepresivo y apoyo para dejar de fumar, también usado con naltrexona para el control de peso. Aunque bien tolerado, puede afectar la actividad eléctrica del corazón, aumentando el riesgo de arritmias en pacientes con **síndrome de Brugada**, un trastorno genético de la conducción cardíaca que puede causar arritmias mortales.

RECOMENDACIONES

Se debe evitar el uso de estos medicamentos en pacientes con síndrome de Brugada o factores de riesgo, como antecedentes familiares de muerte súbita. Si el tratamiento es necesario, se recomienda una evaluación cardiológica previa y monitoreo adecuado.

REFERENCIAS

1. Health Canada. (2025, enero). Health Product InfoWatch: Enero 2025. <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/january-2025.html#a2.4.1>